

Xulosa qilib, aytish mumkinki, amaliyot – zamonaviy ta’limda yoshlarni tarbiyalash, ularni vatan taraqqiyotiga hissa qo’shuvchi, islohotlarni qo’llab-quvvatlovchi, ma’naviy yetuk, kreativ fikrlovchi, ilg’or texnologiyalarni o’zlashtirgan kadrlarni – yoshlarni tarbiyalashda muhim jarayon hisoblanadi. Mutaxassis tayyorlovchi oliy ta’lim muassasasi sifatida biz ham ushbu jarayonga bepisand yondashmagan holda, yangi o’quv rejalari va zamonaviy amaliyot dasturlari ishlab chiqishimiz lozim. Zero, shu yo’l bilan ertangi kun egalarining nafaqat bilimli bo’lishida, balki, ayni paytda olgan bilimlarini amalda qo’llab, jamiyat rivojiga xizmat qiladigan tarbiyali yoshlarni – kadrlarni yetishtirib chiqarishga hissa qo’shgan bo’lamiz. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoevning ta’biri bilan aytganda, “Endigi vazifa – nafaqat ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni moliyaviy qo’llab-quvvatlash, balki ularning natijalarini amaliyotga tadbiiq etishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yaratishdan iborat”.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi (elektron resurs) kiirish rejimi: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145> (kuchga kirgan sana 01.05.2023)
2. Davlat rahbari ishtirokida jamiyat muammolarini yechish, taraqqiyot strategiyasiga oid videosektor yig‘ilishi 26.01.2022-yil (elektron resurs) Kirish rejimi: <https://kun.uz/92638222>
3. Sh.Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 239-b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent. 2018-yil, 28-dekabr, www.president.uz.

KONSTITUTSIYA — JAMIYAT MA’NAVIY NEGIZI VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNING HUQUQIY KAFOLATI

Kaxxorova Matluba Manofovna

O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita raisi o‘rinbosari

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston mustaqilligi davrida millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash borasida amalga oshirilgan siyosiy-huquqiy islohotlar tahlil qilinadi. Yangilangan Konstitutsiyada vijdon erkinligi, diniy e’tiqod qilish huquqi, millatlararo tenglik va diniy tashkilotlarning davlatdan ajratilganligi kabi me’yorlar jamiyat barqarorligi va

ma'naviy taraqqiyotning huquqiy kafolati sifatida yoritiladi. Shuningdek, O'zbekistonda yuzdan ortiq millat vakillari o'rtasida totuvlikni qaror toptirishda milliy madaniy markazlarning faoliyati, diniy-ma'rifiy siyosatning izchilligi hamda Prezident tashabbuslari asosida shakllangan yangi ma'naviy siyosatning o'rni tahlil etiladi. Diniylik va dunyoviylik uyg'unligi, milliy qadriyatlarning tiklanishi, vatanparvarlik va bunyodkorlik ruhining kuchayishi O'zbek jamiyatining ijtimoiy barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston Konstitutsiyasining millatlararo totuvlikni mustahkamlovchi, diniy bag'rikenglikni kafolatlovchi va jamiyat ma'naviy-ruhiy birligini ta'minlovchi negiziy hujjat ekanini asoslaydi.

Аннотация. В данной статье анализируются проводимые в период независимости Узбекистана политико-правовые реформы по укреплению межнационального согласия, религиозной терпимости и социальной сплоченности. В обновленной Конституции такие нормы, как свобода совести, право на религиозные убеждения, межнациональное равенство и отделение религиозных организаций от государства, будут освещены как правовые гарантии стабильности общества и духовного развития. Также будет проанализирована деятельность национальных культурных центров в Узбекистане, последовательность религиозно-просветительской политики и роль новой духовной политики, сформированной на основе инициатив Президента. Сочетание религиозности и светскости, возрождение национальных ценностей, усиление духа патриотизма и созидания-основные факторы, обеспечивающие социальную стабильность узбекского общества. Результаты исследования обосновывают, что Конституция Узбекистана является основополагающим документом, укрепляющим межнациональное согласие, гарантирующим религиозную терпимость и обеспечивающим духовно-духовное единство общества.

Annotation. This article analyzes the political and legal reforms carried out during the independence of Uzbekistan in order to strengthen interethnic harmony, religious tolerance and social harmony. The updated Constitution highlights norms

such as freedom of conscience, the right to religious belief, interethnic equality and separation of religious organizations from the state as a legal guarantee of community stability and spiritual progress. The role of national cultural centers in determining harmony among representatives of more than a hundred nationalities in Uzbekistan is also analyzed, the consistency of religious and educational policies and the role of new spiritual policies formed on the basis of presidential initiatives. The harmony of religiosity and secularism, the restoration of national values, the strengthening of the spirit of patriotism and creativity are cited as the main factors that ensure the social stability of Uzbek society. The results of the study justify the fact that the Constitution of Uzbekistan is a fundamental document strengthening interethnic harmony, guaranteeing religious tolerance and ensuring spiritual and spiritual unity of society.

Kalit soʻzlar. Mustaqillik, Konstitutsiya, vijdon erkinligi, diniy bagʻrikenglik, millatlararo totuvlik, ijtimoiy barqarorlik, maʼnaviy siyosat, milliy qadriyatlar, milliy madaniy markazlar, Yangi Oʻzbekiston.

Ключевые слова. Независимость, Конституция, свобода совести, религиозная терпимость, межнациональное согласие, социальная стабильность, духовная политика, национальные ценности, национальные культурные центры, новый Узбекистан.

Keywords. Independence, Constitution, freedom of conscience, religious tolerance, interethnic harmony, social stability, spiritual policy, national values, national cultural centers, new Uzbekistan.

KIRISH

Mustaqillik Oʻzbekiston uchun yangi tarixiy ufqlarni ochib berdi — mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotini yangicha asosda tashkil etish, dunyoga yuzlanish, milliy taraqqiyotning mustahkam poydevorini yaratish imkonini berdi. Yurtimiz istiqloлга erishgach, ozod va obod Vatan barpo etish, jamiyat hayotini erkinlashtirish, demokratik qadriyatlar, inson huquqlari va erkinliklarini taʼminlash davlat siyosatining bosh tamoyiliga aylandi. Ayniqsa, turli millat va din vakillari istiqomat qiladigan Oʻzbekistonda millatlararo totuvlik, diniy

bag'rikenglik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni mustahkamlash tarixiy zaruriyat sifatida maydonga chiqdi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangilangan tahriri ushbu jarayonning huquqiy kafolati bo'lib xizmat qilmoqda. Bosh Qonunning 31-moddasida vijdon erkinligi, diniy e'tiqod qilish va uni amalga oshirish huquqi davlat tomonidan himoya qilinishi aniq belgilangan. Shuningdek, diniy tashkilotlarning davlatdan ajratilganligi, dinning davlat boshqaruviga aralashmaydigan mustaqil institut sifatida e'tirof etilishi jamiyatda turli e'tiqodli insonlarning erkin va tinch hayot kechirishiga sharoit yaratmoqda. Bu norma O'zbekistonning ma'naviy siyosati faqat huquqiy mezonlarga emas, balki ko'p asrlik bag'rikenglik, mehr-oqibat va totuvlik qadriyatlariga tayanishini ko'rsatadi.

Mustaqillik yillarida jamiyatimizdagi turli millat va din vakillari o'rtasida hamjihatlik muhitini mustahkamlash, ular qalbi va ongiga bunyodkorlik, vatanparvarlik, bag'rikenglik ruhini singdirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Zero, **Konstitutsiya — jamiyatning nafaqat siyosiy-huquqiy, balki ma'naviy-ruhiy poydevoridir.** Undagi normalar inson sha'ni, e'tiqodi, qadriyati va irodasini hurmat qilgan holda, jamiyat barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Turli diniy e'tiqodga mansub fuqarolarning tinch-totuv yashashi bugun O'zbekistonning xalqaro andozadagi eng muhim yutug'i, milliy ma'naviyatning jonli ifodasidir.

Shunday qilib, Konstitutsiya — fuqarolarning huquqiy himoyachisi, jamiyat ma'naviy tayanchi va diniy bag'rikenglikning kafolatidir. U bizni birlashtiradi, e'tiqodlar turlicha bo'lsa-da, Vatan bitta ekani, qadriyatlar umumiyliги bizni yagona maqsad sari yetaklayotganini anglatadi. Shu ma'naviy zamin barqaror bo'lsa, taraqqiyot ham, tinchlik ham, millatlararo totuvlik ham bardavom bo'ladi.

Millat — bu shunchaki bir hududda yashovchi insonlarning yig'indisi emas, balki asrlar davomida shakllangan tarixiy xotira, umumiy til, madaniyat, urf-odat, ruhiyat va mentalitet mushtarakligidir. Millatni millat qiladigan eng asosiy kuch — birdamlik, ma'naviy birlik va o'zligini anglashdir. Tarixiy taraqqiyot shuni ko'rsatadiki, millat o'z ichki uyg'unligini saqlagan holda, boshqa xalqlar bilan

hamkorlikda, hurmat va bag‘rikenglik asosida rivojlangan taqdiridagina yuksalishga erishadi. O‘zbekiston xalqining ko‘p millatli tarkibi ham ana shu tarixiy haqiqatning yorqin dalilidir.

Yurtimizda mustaqillikning qo‘lga kiritilishi bilan millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik, o‘zaro hurmat va mehr-oqibat tamoyillari davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bugungi kunda mamlakatimizda yuzdan ortiq millat va elat vakillari yagona bayroq ostida, bitta Vatanning farzandi sifatida tinch va osoyishta hayot kechirmoqda. Bu jarayonning huquqiy kafolati sifatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi alohida o‘rin tutadi. Unda har bir fuqaroning millati, tili, dini va e‘tiqodidan qat’i nazar teng huquqli ekani qat’iy belgilangan.

Yangilangan Konstitutsiya — nafaqat davlat boshqaruvining huquqiy asosi, balki jamiyatning ma’naviy tayanchi sifatida millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlovchi Bosh Qonundir. Aynan Konstitutsiya milliy madaniy markazlar faoliyati, turli millat vakillarining o‘z yurtiga muhabbati, fidoyiligi va bunyodkorlik salohiyatini qo‘llab-quvvatlashga huquqiy asos yaratadi. 1989-yildan boshlab shakllangan milliy madaniy markazlar faoliyati, ularning bugungi kungacha izchil rivoji — buning amaliy isbotidir.

Shu mazmunda aytish mumkinki, **Konstitutsiya — xalqning birligini mustahkamlovchi, millatlarni birlashtiruvchi, diniy bag‘rikenglikni kafolatlovchi asosiy ma’naviy hujjatdir.** U millatlararo totuvlikni nafaqat me‘yor sifatida belgilaydi, balki jamiyat barqarorligi va kelajak taraqqiyotining kafolatiga aylantiradi. Har bir fuqaro, qaysi millatga mansub bo‘lishidan qat’i nazar, Vatan ravnaqi yo‘lida mas’uliyatli, Vatan uchun xizmat qiluvchi xalqning ajralmas qismidir.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida din, milliy qadriyatlar va ijtimoiy totuvlikning davlat siyosati darajasida ustuvor o‘rin egallayotgani bejiz emas. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Muqaddas dinimiz bundan buyon ham xalqimizni birlashtirib, millati va tilidan qat’iy nazar, ma’naviy poklanish, tinchlik, ezgulik va bag‘rikenglikka undaydigan qudratli ma’naviy kuch bo‘lib

qoladi”. Bu fikr O‘zbekistonda dinga munosabat faqat diniy e’tiqod masalasi emas, balki jamiyat ma’naviyati va ijtimoiy barqarorligining negizi ekanini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida — **har bir shaxsning vijdon erkinligi, istalgan dinga e’tiqod qilish yoki hech bir dinga e’tiqod qilmaslik huquqi kafolatlangani**, diniy bag‘rikenglikning muhim huquqiy negizini belgilaydi. Shu bilan birga, Konstitutsiyadagi tenglik tamoyillari barcha fuqarolarning millati, tili, dini va e’tiqodidan qat’i nazar, teng imkoniyatga egaligini mustahkamlaydi. Bu me’yor jamiyatdagi totuvlik, millatlararo hamjihatlik va diniy bag‘rikenglikning amaliy asosidir.

Mustaqillik yillarida “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi qonunning bir necha bor yangilanib qabul qilinishi ham shu yo‘nalishdagi izchil huquqiy siyosatning namunasidir. 1991-yildan boshlab diniy tashkilotlar faoliyati qonuniy asosga ega bo‘ldi, xaj va umra safarlari yo‘lga qo‘yildi, diniy marosimlarning davlat miqyosida e’tirof etilishi esa jamiyatda e’tiqod erkinligining kengayishiga sabab bo‘ldi. 2021-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi qonunda ta’lim tizimi dindan ajratilgani, diniy fanlar umumiy ta’lim dasturiga kiritilmasligi kabi tamoyillar belgilanib, din va davlat munosabatlari yanada tartibga solindi. Bu esa jamiyatning dinni to‘g‘ri anglash, ilmdan chekinmaslik va aqidaparastlikning oldini olishga xizmat qiladi.

Bugungi O‘zbekistonda 136 dan ortiq millat va elat vakillari yagona ona-Vatan ostida ahil va totuv hayot kechirmoqda. Milliy madaniy markazlarning tashkil etilishi, ularning faoliyatining qo‘llab-quvvatlanishi — Konstitutsiyaning hamjihatlik va bag‘rikenglik siyosatining amaliy mujassamidir. Chunki millat — bu nafaqat etnik birlik, balki tarix, madaniyat, ma’naviyat va umumiy taqdir birligi. Konstitutsiya esa ushbu birlikning huquqiy kafolati sifatida xizmat qilmoqda.

Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan milliy masalani oqilona, xalqaro huquq tamoyillariga mos ravishda hal etish, millatlararo munosabatlarni uyg‘unlashtirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu jarayonning huquqiy asosini, avvalo, **O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan tenglik, vijdon erkinligi va millatlararo totuvlikka oid normalar** tashkil etadi.

Yurtimizda «O‘zbekiston – yagona Vatan» degan g‘oyaning jamiyat ongiga singdirilishi nafaqat mafkuraviy, balki konstitutsiyaviy ehtiyojdir. Bu tamoyil asosida barcha millat vakillarining haqiqiy vatandoshlik tuyg‘usini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan.

Bugun mamlakatimizda davlat ta‘lim muassasalarida o‘qitish **7 tilda**, Milliy teleradiokompaniya ko‘rsatuvlari **12 tilda** namoyish etilmoqda, o‘ndan ortiq tilda gazeta va jurnallar chop etilmoqda. Etnik o‘ziga xoslikni qo‘llab-quvvatlash, millatlararo totuvlikni mustahkamlashda **137 ta milliy madaniy markaz** faoliyat yuritmoqda. Respublika Baynalmilal madaniyat markazi faoliyat olib borayotgan bog‘ning “Do‘stlik bog‘i” deb nomlanishi ham mamlakatimizda millatlararo hurmat va mehr-muhabbatning amaliy ifodasidir.

O‘zbekistondagi nemis milliy madaniy markazi rahbari Natalya Kayzerning: «Men tuprog‘ini ko‘zlarimga to‘tiyo qilishga arziydigan o‘zbek yurtida, mehribon insonlar bag‘rida tug‘ilib o‘sdim... To‘g‘risini aytsam, nemis millatiga mansub o‘zbek ayoliman», degan fikrlari yurtimizda yashayotgan barcha millat vakillarining haqiqiy kayfiyati va totuv hayotidan dalolatdir.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev 2020-yilgi Murojaatnomasida millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni mustahkamlashni davlat siyosatining eng ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilab, mamlakatimizda birinchi marotaba **“Do‘stlik haftaligi”** va **“Do‘stlik” xalqaro forum-festivalini** o‘tkazishni taklif etganlari ham bejiz emas. Bu tashabbuslar Konstitutsiyamizda mustahkamlangan vijdon erkinligi va millatlararo totuvlik prinsiplarining amaldagi ifodasidir.

Birinci Prezidentimiz Islom Karimovning: «Milliy qadriyatlarimiz asrlar osha bezavol yashab kelayotgan bo‘lsa, bu avvalo, muqaddas dinimiz sharofatidir», degan fikrlari dinning ma‘naviy hayotimizdagi o‘rni naqadar ulkanligini ko‘rsatadi. Haqiqatdan ham, din asrlar davomida millatning axloqiy mezonlarini asrab kelgan, bugungi kunda esa diniylik dunyoviylikka xizmat qilayotgani jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omildir.

Diniylikning dunyoviylikka xizmat qilishi deganda, avvalo, ezgulik, halollik, poklik, bag‘rikenglik, tinchlik, do‘stlik kabi yuksak insoniy fazilatlarini tarbiyalash

nazarda tutiladi. Shu ma'noda, diniy bag'rikenglikning qaror topishi Konstitutsiyamizda belgilangan vijdon erkinligini hayotga tatbiq etish bilan chambarchas bog'liqdir.

Bugungi O'zbekiston shunday davlatki, unda millati, dini va tilidan qat'i nazar, barcha fuqarolar yagona maqsad – **Yangi O'zbekistonni barpo etish** yo'lida birlashgan. Aynan shuning o'zi Konstitutsiyaning jamiyat ma'naviy negizi va diniy bag'rikenglikning haqqoniy kafolati ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston mustaqilligi yurtimizda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan izchil siyosiy-huquqiy tizimni shakllantirishga xizmat qildi. Yangilangan Konstitutsiya vijdon erkinligi, tenglik, milliy va diniy xilma-xillikka hurmat kabi tamoyillarni huquqiy me'yor sifatida mustahkamlab, jamiyatning ma'naviy-ruhiy poydevorini yanada kuchaytirdi. Diniy tashkilotlarning davlatdan ajratilishi, milliy madaniy markazlar faoliyatining qo'llab-quvvatlanishi, ta'lim va madaniyat sohalaridagi demokratiyalashuv jarayonlari turli millat va din vakillarining birlashuviga keng imkoniyat yaratmoqda.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ma'naviyat, milliy qadriyatlar va diniy bag'rikenglikning ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilishi jamiyatda tinchlik, totuvlik va o'zaro hurmat madaniyatini mustahkamlaydi. Diniylikning dunyoviylikka xizmat qilishi, ya'ni insonparvarlik, ezgulik va poklik tamoyillarini kuchaytirishi milliy taraqqiyotning muhim omiliga aylanmoqda. Mamlakatimizda yuzdan ortiq millat vakillarining yagona Vatan manfaatlari yo'lida birlashib yashayotgani O'zbekistonning milliy siyosati samaradorligini amalda tasdiqlaydi.

Shu bois Konstitutsiya nafaqat davlat boshqaruvining huquqiy asosi, balki jamiyatning ma'naviy negizi sifatida Vatan ravnaqi, totuvlik va barqarorlikning eng muhim kafolati bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023). Yangi tahrir. Toshkent: Adolat nashriyoti

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-noyabrdagi 5876-son Farmoni: “Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi Davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-mayda qabul qilingan “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi farmoni
4. Mirziyoyev SH.M. Millatlararo do‘stlik va hamkorlik – xalqimiz tinchligi va farovonligining muhim omili. «Ma’rifat» gaz., 2017-yil 25-yanvar.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020-yil 24-yanvar.
6. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. Toshkent: NMIU.
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2021). Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida (yangi tahrir). Toshkent.

YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI ASOSIDA QIZLAR ODOBI VA MILLIY QADRIYATLARNING TIKLANISHI HAMDA AYOLLAR MEHNAT FAOLIYATIDA HUQUQIY SAVODXONLIKNING O‘RNI

Rustamova Feruza Muhiddinovna
Andijon viloyati Oila va xotin qizlar
boshqarmasi boshlig‘i

Annotatsiya. Maqola O‘zbekiston Respublikasida qizlar odobi, milliy qadriyatlarning tiklanishi va ayollar huquqlari himoyasiga qaratilgan davlat siyosatini tahlil qiladi. Unda yangi tahrirdagi Konstitutsiya, Oila kodeksi va boshqa huquqiy normalar orqali ayol va erkaklarning teng huquqliligi, onalik va qizlarning ijtimoiy himoyasi ta’kidlanadi. Shavkat Mirziyoyevning nutqlari asosida yoshlar tarbiyasi, ayollarning jamiyatdagi faolligi va huquqiy savodxonligini oshirish chora-tadbirlari yoritilgan. Maqola davlat siyosati, huquqiy savodxonlik va ma’naviy tarbiya sohalarida tadqiqot olib borayotganlar uchun foydali hisoblanadi.